

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14491154>

УДК 622.273

**ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ НЕФТЕСИЛОРНОЙ ЭМУЛЬСИИ
ДЛЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ**

М.М. Райманов,

магистрант 3 курса, напр. «Разработка нефтяных месторождений»

Л.В. Петрова,

к.г.-м.н., доц.,

ИНГ УГНТУ,

г. Октябрьский

Аннотация: В настоящее время большая часть месторождений России вступила в позднюю стадию разработки, характеризующуюся ростом обводненности продукции, увеличением темпов падения добычи нефти, увеличением малодобитного фонда. На завершающей стадии разработки находится и опытный участок площади «Х» Ромашкинского нефтяного месторождения. Более 50 % фонда скважин по участку работает с обводненностью выше 75 % и имеют малые дебиты по нефти и высокие по воде. Одним из эффективных способов борьбы с обводненностью, на долю которого приходится значительная часть объемов ремонтных работ в скважинах, являются водоизоляционные работы. Эффект от проведения водоизоляционных работ неоднозначен и обусловлен определением оптимальных геологических и технологических показателей применения известных и новых технологий. Цель работы – обоснование водоизоляционных работ на основе нефтесилорной эмульсии с учетом геологических, технологических показателей и опыта применения технологии.

Ключевые слова: обводненность, водоизоляционные работы, нефтесилорная эмульсия, критерии, скважины-кандидаты

FORECASTING THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF OIL-BASED EMULSION FOR WATER INSULATION WORKS

M.M. Raymanov,

3rd year undergraduate student, direction "Oil field development"

L.V. Petrova,

Ph.D., Assoc.,

Institute of Oil and Gas of USPTU,

Oktyabrsky

Annotation: Currently, most of the fields in Russia have entered a late stage of development, characterized by an increase in the water content of products, an increase in the rate of decline in oil production, and an increase in the low-yield fund. An experimental section of the area "X" of the Romashkinskoye oil field is also at the final stage of development. More than 50% of the well stock on the site operates with a water content above 75% and has low oil and high water flow rates. One of the effective ways to combat waterlogging, which accounts for a significant part of the volume of repair work in wells, is waterproofing work. The effect of water insulation works is ambiguous and is due to the determination of optimal geological and technological indicators of the use of known and new technologies. The purpose of the work is to substantiate water insulation works based on an oil-based emulsion, taking into account geological, technological indicators and experience in using the technology.

Keywords: watering, waterproofing works, oil-bearing emulsion, criteria, candidate wells

Большая часть месторождений нефти в нашей стране находится на завершающей стадии эксплуатации, характеризующейся обводнением продукции [1-3].

На поздней стадии разработки для увеличения отбора нефти из заводненных пластов и снижения обводненности добываемой продукции целесообразно проведение водоизоляционных работ [4-6].

В добывающих скважинах, эксплуатирующих пашийский горизонт, рекомендуется организовать водоизоляционные работы,

которые заключаются в ограничении притока воды и увеличения за счет снижения доли воды дебита по нефти.

Применение технологии наиболее целесообразно в добывающих скважинах, эксплуатирующих карбонатные коллектора трещинно-кавернозного типа при выполнении следующих условий:

– наличие высокопродуктивных и неоднородных по проницаемости пропластков;

- вид скважины – вертикальная или наклонная;
- обводненность добываемой продукции от 80 до 99 %;
- температура объекта изоляции не более 90 °С;
- удельная приемистость пласта не менее $1,0 \text{ м}^3/(\text{ч}\cdot\text{МПа})$;
- нефтенасыщенная толщина пласта не менее 2 м;
- дебит нефти не менее 1 т/сут [7, 8].

В соответствии с геолого-технологическими критериями для эффективного применения технологии были проанализированы карты остаточных запасов, текущей обводненности, вариации проницаемости, накопленного ВНФ, нефтенасыщенных толщин, карты разработки пластов. Карты анализировались поэтапно.

На основе выполненного анализа выделены перспективные добывающие скважины для организации водоизоляционных работ: 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X.

По скважинам № 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X наблюдаются высокая обводненность (более 85 %) и высокий ВНФ (более 300 %). Зоны, в которых расположены эти скважины, имеют высокую неоднородность по проницаемости. В связи с прорывом закачиваемой воды по высокопроницаемым пропласткам, низкопроницаемые интервалы не охвачены заводнением.

Дебиты выделенных скважин следующие: № 1X – 2,0 т/сут, № 2X – 1,1 т/сут, № 3X – 2,7 т/сут, № 4X – 3,2 т/сут, № 5X – 0,4 т/сут, № 6X – 0,8 т/сут, № 7X – 0,1 т/сут. В соответствии с критериями применения технологии, дебит нефти должен быть более 1 т/сут, поэтому скважины № 5X, 6X, 7X не рассматриваются.

Таким образом, на основе анализа геолого-технологической информации, для рассматриваемой технологии подобраны следующие скважины-кандидаты: № 1X, 2X, 3X, 4X.

Из динамики технологических показателей скважин, по всем скважинам-кандидатам наблюдается снижение добычи нефти, рост добычи жидкости и воды, рост обводненности.

Определим необходимое количество материалов и реагентов для проведения водоизоляционных работ в выбранных скважинах.

Необходимое количество нефтесилорной эмульсии и закрепляющей композиции рассчитывается в зависимости от приемистости.

Для обработки каждой скважины необходимо 15 м^3 нефтесилорной эмульсии, а необходимое количество закрепляющей композиции – 2 м^3 .

Рассчитаем планируемый дебит по скважине № 1X после проведения НСО

$$q_{\text{после}} = q_{\text{до}} \cdot (k + 1) = 2 \cdot (0,74 + 1) = 3,48 \text{ т/сут}, \quad (1)$$

где $q_{\text{до}}$ – дебит скважины до проведения НСО, т/сут;

$q_{\text{после}}$ – дебит скважины после проведения НСО, т/сут;

k – коэффициент среднего прироста добычи нефти после НСО, $k = 0,74$.

Дополнительная добыча нефти по добывающей скважине № 1X составит

$$\Delta A = (q_2 - q_1) \cdot 365 \cdot K_3 \cdot K_y - \Delta A_p, \quad (2)$$

где q_1 и q_2 – среднесуточный дебит скважины по нефти до и после проведения мероприятия, т/сут;

K_3 – коэффициент эксплуатации, $K_3 = 0,94$;

K_y – коэффициент успешности мероприятия, $K_y = 1$;

ΔA_p – потери нефти в результате простоя скважин, т.

Определяем потери нефти в результате простоя скважины

$$\Delta A_p = \frac{q_1 \cdot t_1}{24} = \frac{2 \cdot 119,5}{24} = 9,96 \text{ т}, \quad (3)$$

где t_1 – время проведения мероприятия, $t_1 = 119,5$ часов.

Рассчитаем планируемую дополнительную добычу нефти

$$\Delta A = (3,48 - 2) \cdot 365 \cdot 0,94 \cdot 1 - 9,96 = 497,83 \text{ т}.$$

Рассчитаем планируемую обводненность продукции скважины после проведения нефтесилорной обработки

$$V_{\text{после}} = V_{\text{до}} \cdot (k + 1) = 97,7 \cdot (-0,3489 + 1) = 63,61 \%, \quad (4)$$

где $V_{\text{до}}$ – обводненность скважины до проведения НСО, %;

$V_{\text{после}}$ – обводненность скважины после проведения НСО, %;

k – коэффициент среднего снижения обводненности после НСО, $k = -0,3489$.

Определим изменение добычи воды по формуле

$$\Delta A_{\text{в}} = (b_2 - b_1) \cdot K_{\text{э}} \cdot 365 = (77,08 - 84,7) \cdot 0,94 \cdot 365 = -2615,45 \text{ т}, \quad (5)$$

где b_1 – среднесуточный дебит воды до обработки, т/сут;

b_2 – среднесуточный дебит воды после обработки, т/сут;

365 – число дней в году.

Аналогичные расчеты произведены по всем скважинам-кандидатам. Планируемый эффект от проведения водоизоляционных работ с применением нефтесилорной эмульсии по добывающим скважинам № 1X, 2X, 3X, 4X приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Планируемое изменение технологических параметров по скважинам после проведения нефтесилорной обработки

Номер скважины	Фактические значения до НСО			Планируемые значения после НСО			Планируемая дополнительная добыча нефти, т	Планируемое изменение добычи воды, т
	дебит нефти, т/сут	дебит воды, т/сут	обводненность, %	дебит нефти, т/сут	дебит воды, т/сут	обводненность, %		
1X	2,0	84,7	97,7	3,48	77,07	63,61	497,83	– 2615,45
2X	1,1	8,8	88,2	1,91	8,00	57,42	273,81	– 271,74
3X	2,7	69,7	96,3	4,70	63,43	62,70	672,07	– 2152,27
4X	3,2	63,5	86,3	5,56	57,78	54,9	796,53	– 1960,82
Итого							2240,24	– 7000,28

Список литературы

[1] Технология применения эмульсионных систем / В.Г. Козин, Н.Ю. Башкирцева, А.Н. Шакиров, О.З. Исмагилов, Л.А. Гараев // Вестник Казанского технологического университета. – 2003. № 2. 236-240 с.

[2] Уметбаев В.Г. Капитальный ремонт скважин. Изоляционные работы: учебник / В.Г. Уметбаев, В.Ф. Мерзляков, Н.С. Волочков. – Уфа, 2000. 421 с.

[3] Фаттахов И.Г. Использование неньютоновских систем для проведения водоизоляционных работ на примере нефтесилорной эмульсии / И.Г. Фаттахов, Р.Р. Кадыров // Неньютоновские системы в нефтегазовой отрасли. – Уфа, 2012. 86-91 с.

[4] Клещенко И.И. Изоляционные работы при заканчивании и эксплуатации нефтяных скважин: учебное пособие. / И.И. Клещенко, А.В. Григорьев, А.П. Телков – М., Недра, 1988. 267 с.

[5] Анализ литературных и патентных источников по технологиям селективной изоляции воды и ликвидации заколонных перетоков / М.Э. Хлебникова, В.Х. Сингизова, В.Н. Чукашов, М.М. Тазиев, Р.Н. Фахретдинов, А.Г. Телин // Интервал. – 2003. № 9. 4-22 с.

[6] Исследование осаждения гидролизованного полиакрилонитрила в пористой среде, применительно к изоляции закачиваемых вод / И.Г. Юсупов, Р.А. Максупов, Р.Р. Кадыров, Б.М. Калашников // Нефтепромысловое дело. – 1978. № 3. 8-11 с.

[7] Данюшевский В.С. Справочное руководство по тампонажным материалам: учебное пособие / В.С. Данюшевский, Р.М. Алиев, И.Ф. Толстых – М.: Недра, 1987. 373 с.

[8] Перспективы использования нефтесилорной эмульсии при ограничении водопритока на 301-303 залежах НГДУ «Лениногорскнефть» / Р.Р. Кадыров, А.С. Жиркеев, А.К. Сахапова, Д.К. Хасанова // Техника и технология разработки нефтяных месторождений: сборник докладов научно-технической конференции, посвященной 60-летию разработки Ромашкинского нефтяного месторождения (Лениногорск, 15 августа 2008). – М.: Нефтяное хозяйство, 2008. 206-209 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Technology of application of emulsion systems / VG Kozin, NY Bashkirtseva, AN Shakirov, OZ Ismagilov, LA Garayev // Bulletin of Kazan Technological University. – 2003. No. 2. 236-240 p.

[2] Umetbaev VG Well workover. Insulation works: textbook / VG Umetbaev, VF Merzlyakov, NS Volochkov. – Ufa, 2000. 421 p.

[3] Fattakhov IG Use of non-Newtonian systems for water insulation works on the example of oil-silor emulsion / IG Fattakhov, RR Kadyrov // Non-Newtonian systems in the oil and gas industry. – Ufa, 2012. 86-91 p.

[4] Kleshchenko I.I. Insulation works during completion and operation of oil wells: a tutorial. / I.I. Kleshchenko, A.V. Grigoriev, A.P. Telkov – M., Nedra, 1988. 267 p.

[5] Analysis of literary and patent sources on technologies of selective water isolation and elimination of behind-the-casing flows / M.E. Khlebnikova, V.Kh. Singizova, V.N. Chukashov, M.M. Taziyeu, R.N. Fakhretidinov, A.G. Telin // Interval. – 2003. No. 9. 4-22 p.

[6] Study of precipitation of hydrolyzed polyacrylonitrile in a porous medium, as applied to isolation of injected waters / I.G. Yusupov, R.A. Maksutov, R.R. Kadyrov, B.M. Kalashnikov // Oilfield Business. – 1978. No. 3. 8-11 p.

[7] Danyushevsky V.S. Reference Guide to Cementing Materials: A Tutorial / V.S. Danyushevsky, R.M. Aliyev, I.F. Tolstykh – Moscow: Nedra, 1987. 373 p.

[8] Prospects for Using Oil Silor Emulsion to Limit Water Inflow at 301-303 Deposits of Leninogorskneft Oil and Gas Production Department / R.P. Kadyrov, A.S. Zhirkeev, A.K. Sakhapova. D.K. Khasanova // Equipment and technology for the development of oil fields: a collection of reports from a scientific and technical conference dedicated to the 60th anniversary of the development of the Romashkinskoye oil field (Leninogorsk, August 15, 2008). – M.: Oil industry, 2008. 206-209 p.

© *М.М. Райманов, Л.В. Петрова, 2024*

Поступила в редакцию 06.11.2024

Принята к публикации 21.11.2024

Для цитирования:

Райманов М.М., Петрова Л.В. Прогнозирование эффективности применения нефтесилорной эмульсии для водоизоляционных работ // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-2(48). С. 4-10. URL: <https://ip-journal.ru/>